

INSTITUTO SENECA
CENTRO DE FORMACIÓN, CAPACITACIÓN Y DESARROLLO

Área de Estudios Internacionales
Máster en Relaciones Internacionales
Proyecto Final

Influencia política y social de los pueblos y nacionalidades
indígenas del Ecuador

Presentado por:
María Fernanda Herrera

Tutora:
Yuan Jia Zheng

Salt Lake City, Utah, USA

9 noviembre, 2023

** El contenido del presente Trabajo de Fin de Máster es original, ha sido realizado individualmente y constituye un reflejo del esfuerzo y criterio de la alumna, el cual manifiesta que, ante cualquier notificación de plagio, autoplagio o uso indebido de las referencias, sería responsable directo de tales prácticas, sin afectar al tutor del trabajo, al Instituto Séneca y a cuantas instituciones hayan participado en la redacción de este documento.*

Índice de Contenidos

Resumen.....	6
Abstract	7
Introducción.....	8-9
Objetivos.....	9
Objetivo General.....	9
Objetivos Específicos.....	10
Justificación.....	10
Metodología.....	10
CAPITULO 1 Pueblos y Nacionalidades Indígenas en el Ecuador.....	11
1.1 Historia de los Indígenas en Ecuador.....	11-12
1.2 Porcentaje de la población Indígena	13
1.3 Concepto de	
Indígena.....	13-14
1.3.1 Definición de nacionalidad y pueblos indígena.....	15
1.3.2 La mujer Indígena.....	15
1.4 Confederación de Nacionalidades Indígenas del Ecuador.....	16-17
CAPITULO 2 Justicia social en el Ecuador.....	18
2.1 Lucha por la igualdad.....	18-19
2.2 Justicia social en el Ecuador.....	20-22
2.2.1 Derecho a la Resistencia.....	23
2.3 Rol del Estado.....	24-25
2.4 Rol de las Naciones Unidas.....	26
CAPITULO 3 Influencia Política.....	27
3.1 Política para los indígenas.....	27-28
3.1.2 Participación.....	28
3.1.3 Partido político.....	31-32

3.2 Organización El ayllu como modelo de gobierno.....	28-29
3.2.1 Justicia indígena.....	32-33
3.2.2 Territorios Sagrados.....	33
CAPITULO 4 Influencia Social.....	33
4.1 Participación Social.....	34-35
4.2 Tabulación de datos de encuesta de la participación social.....	35-38
4.3 Educación Bilingüe.....	38-39
4.4 Artes.....	39
4.4.1 Pintores y muralistas.....	39
4.4.2 Literatura.....	39
4.4.3 Música.....	40
4.4 Deportes.....	40
Conclusiones.....	41-42
Recomendaciones.....	43
Bibliografía.....	44-47
ANEXOS.....	48-64

Índice de ilustraciones

Gráficos

Gráfico 1.1 Educación de los Indígenas	21
Gráfico 1.2 Tasa de asistencia escolar.....	21
Gráfico 1.3 Áreas de Ocupación de los Indígenas.....	22
Gráfico 1.4 Pueblos Indígenas por regiones.....	50
Gráfico 1.5 Resultados de la encuesta pregunta 1.....	50
Gráfico 1.6 Resultados de la encuesta pregunta 2.....	51
Gráfico 1.7 Resultados de la encuesta pregunta 3	51
Gráfico 1.8 Resultados de la encuesta pregunta 4.....	51
Gráfico 1.9 Resultados de la encuesta pregunta 5.....	52
Gráfico 1.10 Resultados de la encuesta pregunta 6.....	52
Gráfico 1.11 Resultados de la encuesta pregunta 7.....	52
Gráfico 1.12 Resultados de la encuesta pregunta 8.....	53
Gráfico 1.13 Resultados de la encuesta pregunta 9.....	53
Gráfico 1.14 Resultados de la encuesta pregunta 10.....	53
Gráfico 1.15 Resultados de la encuesta pregunta 11.....	54
Gráfico 1.16 Resultados de la encuesta pregunta 12.....	54
Gráfico 1.17 Resultados de la encuesta pregunta 13.....	54
Gráfico 1.18 Resultados de la encuesta pregunta 14.....	55
Gráfico 1.19 Resultados de la encuesta pregunta 15.....	55
Gráfico 1.20 Resultados de la encuesta pregunta 16.....	55
Gráfico 1.21 Resultados de la encuesta pregunta 17.....	56
Gráfico 1.22 Resultados de la encuesta pregunta 18.....	56
Gráfico 1.23 Resultados de la encuesta pregunta 19.....	56
Encuesta.....	60-64

Tablas

Tabla1.1 Ubicación de los Pueblos Indígenas.....	49
Tabla1.2 Ubicación de las Nacionalidades Indígenas por regiones.....	49

Fotografías

Foto 1.1 Logo de la CONAIE.....	57
Foto 1.2 Manifestaciones Indígenas en Octubre 2019.....	58
Foto 1.3 Manifestaciones.....	58
Foto 1.4 Activista por la Amazonía Nemonte Nenquimo.....	59

Propiedad Intelectual

RESUMEN

El Ecuador está ligado históricamente y culturalmente a muchas poblaciones indígenas que han transmitido su idioma y cultura de generación en generación, incluso a través de duros períodos de aislamiento, maltrato y discriminación. Hay alrededor de 14 nacionalidades indígenas en el Ecuador que intentan mantener la familiaridad de sus antepasados a través de gran parte de sus actividades diarias como costumbres, tradiciones y música, etc. Sin embargo, en la actualidad aún sufren episodios de discriminación y racismo. Aunque son una minoría, los indígenas constituyen una parte fundamental en el país por su participación económica, influencia política y social y su contribución a la diversidad cultural en el territorio ecuatoriano.

Palabras claves: Indígenas, Ecuador, influencia, política, social,

ABSTRACT

Ecuador is historically and culturally linked to many indigenous populations who have transmitted their language and culture from generation to generation. Even through harsh periods of isolation, mistreatment and discrimination, there are around 14 indigenous nationalities in Ecuador who try to maintain the familiarity of their ancestors through much of their daily activities. However, today they still suffer episodes of discrimination and racism. Although they are a minority, the indigenous people constitute a fundamental part of the country due to their economic participation, political and social influence, and their contribution to cultural diversity in the Ecuadorian territory.

Key words: indigenous, Ecuador, influence, political, social.

INTRODUCCION

El presente trabajo es un estudio sobre la vinculación del pueblo indígena y su influencia política y social a pesar de ser una minoría en el país. Los pueblos indígenas del Ecuador han sufrido mucha discriminación por parte de los actores políticos y la misma sociedad negándoles los derechos que deben tener como ciudadanos ecuatorianos. Esta tesis es un aporte sobre un tema que a veces puede llegar a ser un tabú en el Ecuador y en el mundo, y al no ser discutido se normaliza como algo de la vida cotidiana. Es requerido conocer la participación y la influencia social y política de los pueblos indígenas para proveer una comprensión de cómo son percibidos los valores culturales de sus integrantes.

En los últimos años también se muestra que el Estado ecuatoriano no ha logrado garantizar la protección de la integridad de los indígenas durante las movilizaciones sociales, sobre todo el fracaso de protegerlos de la persecución policial y el maltrato físico y psicológico que causó heridos, niños desaparecidos, y muertos lo cual es una violación de los derechos humanos. Es requerido señalar que esta clase de comportamiento no es aceptable ni demuestra empatía o respeto hacia los indígenas o a los ciudadanos ecuatorianos en general.

En diferentes capítulos se explica el papel fundamental que los indígenas tienen en la sociedad con el objetivo de que los pueblos indígenas reciban el reconocimiento y respeto que merecen en la sociedad ecuatoriana. Es injusto que su trabajo y esfuerzos no sean reconocidos ni por las autoridades y muchas veces el mismo pueblo. La metodología de este trabajo consistirá en un estudio cualitativo y encuestas a miembros de diferentes nacionalidades indígenas. Las fuentes usadas en esta investigación se incluyen libros sobre política sudamericana, artículos basados en derechos indígenas, política ecuatoriana y así como declaraciones de las Naciones Unidas y foros que han discutido el patrimonio indígena y su importancia.

Objetivos

Objetivo General

Conocer la influencia de los indígenas en El Ecuador mediante la investigación tanto en el ámbito social como en el ámbito político.

Objetivos Específicos

- Escuchar la incidencia de los indígenas del Ecuador en la vida social política y cultural para fomentar el cambio en la población.
- Utilizar la perspectiva de los diferentes pueblos y nacionalidades indígenas y entender la importancia del dinamismo de las minorías del país.
- Analizar los beneficios percibidos de las comunidades que logren mejorar las condiciones y resolver problemas, necesitamos comprender y apreciar muchas culturas, establecer relaciones con personas de culturas distintas a la nuestra y construir alianzas sólidas con diferentes grupos culturales.
- Investigar diferentes puntos de vista sobre una sociedad o comunidad multicultural. En las últimas décadas se ha debatido mucho sobre lo que significa vivir y trabajar juntos en una sociedad tan diversa como la nuestra.

Justificación

Los estudios que presentamos se enmarcan en procesos de investigación evaluativa dirigidos a recabar información acerca de los pueblos y nacionalidades indígenas. Debido a que se han abordado diferentes objetivos y también se ha trabajado con datos diferentes, no hemos optado por una metodología única, sino que se han seleccionado en cada caso las técnicas que hemos considerado más adecuadas para la investigación y recolección de datos.

Metodología

La población objetivo de esta tesis fueron los gerentes responsables de la información recolectada. La investigación es bibliográfica porque se hizo consulta en libros e internet y de campo mediante encuestas estructuradas. El enfoque de investigación es cualitativo y cuantitativo para entender mejor las circunstancias, naturales o adquiridos. Por medio del enfoque cualitativo se puede apuntar a las cualidades desarrolladas que son categorías de la identidad que hace posible el fortalecimiento de una realidad percibida. Todas las nacionalidades y pueblos indígenas incluidas en la muestra fueron escogidas aleatoriamente sin un orden específico. Inicialmente, se usó libros, páginas oficiales del gobierno de Ecuador e internet para recolectar información y luego se envió por correo electrónico un enlace que contenía una encuesta en línea para obtener mayor entendimiento de la realidad de los indígenas.

CAPITULO 1 -Pueblos y

Nacionalidades Indígenas en el Ecuador

1. 1. Historia de los Indígenas en Ecuador

El origen de los pueblos indígenas del Ecuador remonta desde hace 12000 AC con una cultura milenaria que ha vivido por generaciones. En el espacio que se ha llamado “Área Septentrional Andina”, que debe denominarse con mayor propiedad Andino América Ecuatorial, y que corresponde al territorio del actual Ecuador (Ayala, 2008). Una vez formada la república del Ecuador a muchos indígenas se les despojó de sus tierras y se los explotaba en sus trabajos. La población indígena como en otros países latinos es marginada y vive en la pobreza. Durante la época colonial el grupo étnico fue el determinante más importante para las oportunidades de vida. El haber nacido blanco, mestizo, negro, indígena determinaba la calidad de vida que tendría una persona. Muchos ecuatorianos blancos tenían poco respeto por la cultura indígena y era muy común usar términos despectivos e insultos para referirse a ellos. Estos patrones de prejuicio se expandieron en todo el país y continúan hasta la actualidad.

En las últimas décadas a pesar de las barreras de oposición los indígenas han sabido organizarse y educarse para desafiar estos prejuicios. De acuerdo con la Confederación de Nacionalidades Indígenas del Ecuador (CONAIE). Existen diferentes grupos de indígenas en las tres regiones continentales de Ecuador. En la Costa viven los Colorados, Chachis, Éperas, entre otros; en la Sierra, están los Salasaka, Kañari, Saraguros, Otavalos, etc; y en el Oriente se encuentran los Sápara, Cofán, Shuar,

Huaroní, y otros pueblos aislados por voluntad propia. Cada uno de estos grupos tienen su forma de vida, sus costumbres y lengua. (CONAIE, 2014)

Muchos de los miembros de estas comunidades han migrado y se han adaptado a la cultura mestiza. En la región Sierra existe la mayor concentración de grupos indígenas y la mayoría hablan Quichua/Kichwa, ellos en la actualidad practican la misma forma de vida religión y cultura que los Incas. En la región Oriental los grupos indígenas están divididos según el idioma que hablan esto incluye los Shuars y Kichwa y otros. (CONAIE, 2014). A pesar de los siglos de denominación colonial y por élites republicanas, los indígenas han sabido progresar y mantener sus tradiciones, costumbres, e idioma. Trabajando juntos con los indígenas del Oriente han establecido una fuerza política que ha obligado al gobierno a tomarles en serio por medio de unos de los movimientos más poderosos que existe en el país. Lamentablemente son el grupo social más pobre seguido de los afroecuatorianos y los mestizos. La mayoría de las veces los indígenas se ven obligados a salir de la zona rural a la ciudad para buscar trabajo en construcción y domésticos donde sufren de discriminación, explotación y abusos.

Al final del siglo XX se les dio más espacio en la sociedad ecuatoriana el cual siempre han sido merecedores como ciudadanos. En los años 80 y 90 los indígenas fueron partícipes de movilizaciones para reclamar por los cambios en las medidas económicas que permitan el desarrollo de sus comunidades y de todos los habitantes del Ecuador. En el año 1986 activistas de catorce naciones indígenas formaron confederaciones para la protección de sus tierras, el desarrollo de regiones naturales, y el uso del idioma Indígena en las escuelas. (CONAIE, 2014).

1.2 Porcentaje de la población indígena

Ecuador alberga a 1,1 millones de indígenas de una población de más de 17 millones de habitantes. Actualmente hay 14 nacionalidades indígenas viviendo en el país, agrupadas en organizaciones locales, regionales y nacionales. Según el último censo registrado en 2010, el 6,8 % de la población ecuatoriana se autoidentifica como

indígena, lo que representa un aumento del 6,1 % en 2001. Hasta la década de 1950, la geografía de la etnicidad en Ecuador permaneció muy bien definida hasta que se produjo un salto en la migración. (Chisaguano, 2006)

Hace apenas unas décadas, la mayoría de los mestizos vivían en pequeños pueblos rurales en el campo, los indígenas constituyen gran parte de la población rural de la Sierra. Los negros residían en las provincias de Esmeraldas, Carchi e Imbabura, mientras que la población blanca residía mayoritariamente en las grandes ciudades. Debido principalmente a la presión sobre los recursos de la tierra de la región Sierra, algunos grupos indígenas comenzaron a migrar a las ciudades y muchos comenzaron a cambiar su identidad étnica al mestizo.

1.3 Concepto de Indígena

El Foro Permanente de las Naciones Unidas para las Cuestiones Indígenas proporcionó una hoja informativa sobre la comprensión adecuada del término indígena. No existe una definición específica proporcionada por la ONU para la palabra indígena, sino que tiene términos clave que pueden usarse para ayudar a identificar estos grupos. Incluye, autoidentificación como pueblos indígenas a nivel individual y aceptado por la comunidad como su miembro, continuidad histórica con sociedades precoloniales y/o anteriores a los asentamientos, fuerte vínculo con los territorios y los recursos naturales circundantes, distintas condiciones sociales, económicas o sistemas políticos, lengua, cultura y creencias distintas, forman grupos no dominantes de la sociedad y, por último, deciden mantener y reproducir sus entornos y sistemas ancestrales como pueblos y comunidades distintivos (Naciones Unidas, 2008)

Según el Foro Permanente de las Naciones Unidas para las Cuestiones Indígenas, “el término 'indígena' ha prevalecido como término genérico durante muchos años. En algunos países, puede haber preferencia por otros términos que incluyen tribus, primeros pueblos/naciones, aborígenes, grupos étnicos, etc., pero para todos los propósitos prácticos se puede usar indistintamente con "pueblos indígenas" (Naciones Unidas,

2006, pág. 1-2). A menudo el término Indígena, indio se usa entre las poblaciones como un término despectivo, ofensivo, derogatorio, o un insulto hacia otra persona. Estas connotaciones negativas se han mantenido en la sociedad por muchas generaciones y provoca que muchos puedan optar por no revelar o definir su origen e identidad.

Los individuos de habla quichua andina pueden ser conocidos como indio, longo, indígena, nativo o runa. Los pueblos indígenas amazónicos tienden a ser identificados como indio, indígena, nativo, ribereño, selvático o salvaje. Por su ubicación geográfica y por representar a los grupos más aislados, los pueblos indígenas amazónicos son en la percepción de algunos ecuatorianos y ecuatorianas la etnia, nacionalidad y población menos “civilizada”. Para la gran mayoría de ecuatorianos que exhiben fenotipos ambiguos o quieren participar en el discurso del mestizaje, las categorías étnicas que denotan una identidad étnico-racial mixta se conocen como mestizos, cholos y montubios o montubios.

1.3.1 Definición de nacionalidad y pueblos indígena

Las nacionalidades indígenas son los grupos indígenas que se autoidentifican como pueblos milenarios que poseen su propia identidad, cultura e idioma. Estas personas viven en territorios determinados y poseen su propia forma de organización política, economía y social. Los pueblos indígenas son comunidades que conforman las nacionalidades indígenas. (Gutiérrez, 2019)

1.3.2 La mujer indígena

Las mujeres indígenas representan el grupo más vulnerable en Ecuador además de su bajo nivel de vida debido a su identidad indígena, también tienen que lidiar con los efectos nefastos de vivir en una sociedad altamente machista y patriarcal. Percepciones anticuadas de lo que una mujer “debe ser” limita severamente la atención educativa para mujeres indígenas y mestizas, lo que a su vez las limita severamente a un pequeño grupo de opciones laborales. Sin embargo, con los avances en la educación, se han creado

oportunidades para que las mujeres indígenas ganen espacio y liderazgo (OAS, 2017) La presidenta del consejo nacional electoral es la Ing. Diana Atamaint de nacionalidad Shuar. Esto es un logro para las mujeres indígenas y para las mujeres en general. Existen otras mujeres ejemplares que fueron precursoras de la educación e igualdad como Dolores Cacuango que fundó escuelas bilingües y era activista por los derechos humanos de los campesinos e indígenas. Tránsito Amaguaña que impulsó el movimiento indígena, feminista, activista por los derechos de los indígenas. Nina Pacari quien fue legisladora, abogada y líder indígena. Blanca Chancoso educadora, fundadora de Ecuarrunari las confederaciones de kiwchas en el Ecuador. Recientemente Nemonte Nenquimo recibió el premio Goldman Environmental Prize lideró una campaña para proteger territorio de la Amazonía. (Amazon Frontlines, 2021)

1.4 Confederación de Nacionalidades Indígenas del Ecuador (CONAIE)

En 1980 se organizó la CONACNIE (Consejo Nacional de Coordinación de Nacionalidades Indígenas) con el objeto de promover la consolidación de pueblos indígenas y se convocó al primer Congreso de la CONACNIE, en noviembre 13 al 16 de 1986, en campamento Nueva Vida. En Quito y se constituye la CONAIE (Confederación de Nacionalidades Indígenas del Ecuador); es el resultado de la lucha continua de las comunidades, centros, federaciones y confederaciones de pueblos indígenas. Los objetivos fundamentales que se planteó en el congreso fueron:

- Consolidar a los pueblos y nacionalidades indígenas del Ecuador → Luchar por la tierra y territorios indígenas, luchar por una educación propia (intercultural bilingüe), Luchar contra la opresión de las autoridades civiles y eclesiásticas
- Luchar por la identidad cultural de pueblos indígenas, contra el colonialismo y por la dignidad de pueblos y nacionalidades indígenas. (CONAIE, 2020) La dirigencia de la CONAIE está compuesta por líderes que pertenecen a diferentes pueblos y nacionalidades indígenas. La dirigencia tiene una división cualitativa entre

representantes de la sierra y el oriente así mismo tanto como hombres y mujeres forman estas nacionalidades.

→ Leonidas Iza- presidente- Nacionalidad Kichwa- Pueblo Panzaleo → Zenaida

Yasacama- vicepresidenta- Nacionalidad Kichwa- Amazónica → Agustín

Cahipucundo- Fortalecimiento organizativo y política-Nacionalidad - Kichwa-Pueblo

Kayambi

→ Patricia Calderón- Juventud, cultura y deporte- Pueblo Pastaza

→ Estefanía Lalvay- Comunicación- Nacionalidad Kichwa- Pueblo Kañari

→ Eduardo Mendúa- Relaciones internacionales- Nacionalidad Cofán →

Franklin Casicana- Educación- Nacionalidad Kichwa- Pueblo Kisapincha →

Jessica Isacha- Salud y nutrición- Nacionalidad Shuar

→ Alicia Cahuiya- Mujer y familia- Nacionalidad Waorani

→ Roberto Wachapá- Territorios y recursos naturales- Nacionalidad Shuar

(CONAIE, 2022)

CAPITULO 2 -Justicia social en el Ecuador

2.1 Lucha por la igualdad

La idea de institucionalización y limitación de los indígenas como ciudadanos implicó la supresión de sus demandas que es el reconocimiento de su identidad. Este énfasis en los derechos individuales excluyó a los pueblos indígenas, con sus sociedades de base comunal. Se ha restado importancia a los movimientos sociales y reforzó las ideologías coloniales que oprimían y borraban las historias únicas de las nacionalidades indígenas. En el informe de la CEPAL del 2000 explica lo siguiente: “La inequidad no es una característica exclusiva de la actual etapa; es propia de la mayoría de los diversos modelos de desarrollo que han predominado en América Latina y, en menor medida, en el Caribe de habla inglesa. Refleja estructuras económicas, sociales, de género y étnicas altamente segmentadas que se reproducen intergeneracionalmente a través de múltiples canales. Por lo tanto, el eje de este esfuerzo debe ser romper los canales de reproducción intergeneracional de la pobreza y la desigualdad —el educativo, el ocupacional, el patrimonial y el demográfico— y las barreras de la discriminación por género y etnia, que agravan sus efectos” (CEPAL, 2000 pág. 15)

Las organizaciones indígenas lideradas por la Confederación de Nacionalidades Indígenas del Ecuador, conocida por sus siglas como CONAIE, han buscado una respuesta por muchos años a lo que consideran falta de voluntad del gobierno para atender sus demandas. Los grupos indígenas siempre han pedido a las autoridades que garanticen sus derechos colectivos; intervenir para bajar los precios de los alimentos y otros bienes esenciales; garantizar el acceso de los pueblos indígenas a la salud, la educación y el empleo; y reparar los impactos sociales y ambientales de la minería y la

extracción de petróleo y respetar los territorios también que todos los recursos económico se queden en sus mismos pueblos para realizar más obras de beneficio para la clase indígenas.

Uno de los factores que amplían la “brecha étnica” y la “persistente desigualdad” del país, en perjuicio de los pueblos y nacionalidades, es el derecho a la educación. La exclusión económica está relacionada con la marginación y la subordinación en el sistema económico del país. Un ejemplo ilustrativo es el limitado acceso a la propiedad, mercados, tierras productivas, agua de riego, créditos productivos y empleo digno. Además, el estigma percibido de que son inferiores y sucios. Esta exclusión conduce a la desigualdad socioeconómica y este último se refiere a la escasa distribución de recursos entre la población excluida como los ingresos limitados que recibe una familia para su bienestar.

La policía tiene la responsabilidad de proteger a los ecuatorianos de la violencia. Pero también se exige a las autoridades que respeten el derecho de reunión pacífica y que se garantice el uso de la fuerza solo en la medida estrictamente necesaria y proporcionada, de manera compatible con la ley y a los derechos de otras personas. Las autoridades también deberían dejar de desplegar fuerzas militares para el control de multitudes. Como hemos visto en América Latina, el uso excesivo de la fuerza con frecuencia desencadena más disturbios. Durante el desarrollo de la violencia y el abuso, recordamos lo que sucedió durante las protestas contra el gobierno en agosto de 2015 y octubre de 2019, cuando se dieron las manifestaciones pacíficas contra el manejo de la pandemia de Covid 19 por parte del gobierno en mayo de 2020. (Vivanco, 2020)

2.2 Justicia social en el Ecuador

La justicia social del hombre y la mujer es oportunidad del reparto en el trabajo el respeto y la calidad de vida que tiene cada ser humano generando las garantías de

supervivencia. Las Naciones Unidas conmemora el 20 de febrero el día de la justicia social. (ONU, 2023). La justicia social en el Ecuador debería garantizar erradicar la pobreza, el empleo, el trabajo digno y la igualdad entre los géneros y proteger los derechos de las clases más débiles para encaminarnos a una sociedad digna y equitativa. La justicia social surgió con la explotación industrial en el siglo XIX con el reclamo de la clase obrera por la desigualdad de los ricos con los pobres. (Organization of American States.

Secretary General., 2011) Algunos ejemplos de justicia social alrededor del mundo son: La educación tiene que ser inclusiva, equitativa y de calidad para niños y niñas que les permita asegurar su futuro y tener mejores condiciones de vida en el futuro. Las personas tienen derechos y obligaciones sin importar su condición y su raza, para integrar a una sociedad con todos los derechos y oportunidades en la igualdad social, organismos internacionales trabajan cada día para mejorar la igualdad social.

En el Ecuador la justicia social es inexistente, se da prioridad a las élites y oligarquías. Los gobiernos se olvidan de atender las necesidades básicas de los ciudadanos como la educación y la cultura del pueblo en especial de las minorías entre ellos los indígenas. Tanto en el reparto de bienes como en oportunidades. Según un informe de la Comisión Económica para América Latina y el Caribe (Cepal) muestra que la evasión de impuestos representa una pérdida de \$7600 para el fisco que es el 7% del PIB en el año 2021. (Gómez Sabaini & Morán, 2021)

Acorde con la Agenda para la igualdad de derechos de las nacionalidades y pueblos indígenas, pueblo afroecuatoriano y pueblo montubio 2019 – 2021, en el año 2018 el porcentaje de educación media es de 17, 2% y la educación superior es de apenas el 3,8% correspondiente a los indígenas (Consejo nacional para la igualdad de pueblos y nacionalidades, 2019).

Gráfico 1.1. Educación de los Indígenas

Fuente: ENEMDU diciembre 2018

Gráfico 1.2 Tasa de asistencia escolar

Fuente: Séptimo Censo de Población y Sexto de Vivienda 2010

La presencia de grupos sociales en cargos directivos en el ámbito público y privado es escasa. Estas cifras muestran la falta de acceso de oportunidades de estudio para las comunidades y que su educación a menudo no incorpora planes de estudio y métodos de enseñanza que reconozcan las historias, culturas, pedagogías, idiomas tradicionales y conocimientos tradicionales de sus comunidades.

Gráfico 1.3 Áreas de Ocupación de los Indígenas

Fuente: ENEMDU diciembre 2018

No se trata de quitarle al rico para entregarle al pobre, pero se trata de proveer más igualdad en oportunidades y derechos a los ciudadanos para que puedan trabajar en conjunto para mejorar sus vidas. El estado tiene obligaciones que cumplir no solo con la población que se encuentra en las urbes del país sino también con la población que se encuentran en localidades rurales a donde no llegan las ayudas y atención. La desigualdad y la falta de oportunidades genera otros problemas como la violencia y esto lleva a la inestabilidad política y social, no se puede construir una nación digna ni próspera ignorando el sufrimiento de los demás grupos sociales.

2.2.1 Derecho a la Resistencia

La constitución del Ecuador en el Art. 98 dice lo siguiente: "Los individuos y los colectivos podrán ejercer el derecho a la resistencia frente a acciones u omisiones del poder público o de las personas naturales o jurídicas no estatales que vulneran sus derechos constitucionales, y demandar el reconocimiento de nuevos derechos" (OEA, 2011, pág. 43)

El derecho a la resistencia permite a los ciudadanos expresar su descontento con respecto a las medidas tomadas por sus gobiernos. Muchas veces se han tenido acciones que tratan de criminalizar las protestas sociales en las que los pueblos indígenas han tenido un papel importante. Durante estos eventos se han desconocido sus derechos por

medio de acciones crueles por parte de la fuerza pública que en lugar de proteger la integridad de los participantes en el marco de protestas pacíficas como las que se dieron en el 2019 durante el gobierno de Lenin Moreno. Sin embargo, los indígenas demostraron la fuerte unidad que existe entre los indígenas de la Sierra y la Amazonía. También el llamado que hicieron a todos los habitantes y diferentes ONG, grupos de derechos humanos y ambientalistas. (Heckmann, 2019)

En los años 1978 y 1979 con el retorno de la democracia los indígenas tuvieron el derecho al sufragio agregando al sistema partidista democrático abriendo oportunidades de representar en la vida pública de su país. En el siglo XX se levantó el sistema democrático del país con la exclusión del pueblo indígena basándose en una concepción política de imposición sin tomar en cuenta sus raíces ancestrales y la existencia en los territorios. Además, cuando se creó la república del Ecuador los pueblos indígenas exigían tener acceso a poderes del estado, pero en el primer levantamiento indígena del año 1990 por los pueblos y confederaciones indígenas del Ecuador (CONAIE) se convierte en esfera pública reconociendo con un país pluricultural. Negociando con los gobiernos de turno para poder tener derecho a a vida pública. En los años setenta y noventa con el retorno de la democracia se puede manejar las políticas y la democracia de los pueblos sin impedimentos con mayores oportunidades aplicando las prácticas de realidad de la sociedad y de los pueblos siendo más genuino el implicar a dirigir a los pueblos multicultural y plurinacional para proteger y generar buen trato y el lugar que se merecen las minorías. (CEPAL, 2000)

2.3 Rol del Estado

Desde el año 1900 a 2005 la democracia ecuatoriana se resquebrajó en su poder porque era ineficiente y no había respuesta a la población en lo económico ni en lo social, el sector de la población opinaba que era inapropiado y hubo mucha desconfianza en el sistema político porque no tenía estabilidad tras la destitución de tres presidentes Abdalá Bucaram, Jamil Mahuad y Lucio Gutiérrez bajo la presión popular y

deslegitimado y por la crisis el sistema representativo del país. Durante años, ha habido una falta de representación de los pueblos indígenas en las comunidades y lo más importante en el parlamento. Este es un rasgo muy común en los Andes sudamericanos, que alberga la mayor cantidad de grupos indígenas del continente. El respeto a la cultura representa el reconocimiento a la pluricultural del Ecuador. En el periodo del presidente Rafael Correa el cual denominó su gobierno como “Revolución Ciudadana”, se pudieron crear algunos resultados positivos y transformaciones relacionados con la gobernabilidad, la estabilidad del sistema político y el fortalecimiento del Estado. También se logró ciertas metas significativas en materia de política social por medio del “Plan del Buen Vivir” que pudo reducir algunos temas como la desigualdad, el desempleo y la pobreza. (León Trujillo, 2010)

La pobreza es un fenómeno multidimensional y producto de la negación de oportunidades y capacidades, podemos comenzar a comprender las razones de la desigualdad que afecta a los pueblos y nacionalidades. Sin embargo, aún quedan desafíos por superar, especialmente en aquellos campos donde la pobreza se cruza con variables problemáticas del desarrollo, como la discriminación, la exclusión y la desigualdad entre sectores como los pueblos indígenas. Indígenas de la sierra forjaron espacios de autonomía a partir de la Ley de Comunas estos indígenas espacios, se advierte, fueron creados, inadvertidamente, por el alcance desigual del Estado, y se opuso a lo que había sido el resultado previsto de la ley, la plena integración de indígenas ecuatorianos como campesinos.

Además, las reformas agrarias en Ecuador también son retratados como regímenes corporativistas que, sin darse cuenta, crearon un espacio en el que las comunidades indígenas podrían asegurar una mayor autonomía local para sostener y fortalecer las prácticas locales y los sistemas de autoridad. La aprobación de las reformas también creó expectativas sobre la propiedad de la tierra, el crédito y la asistencia técnica agrícola, y educación que el gobierno ecuatoriano no pudo cumplir. El

movimiento que finalmente surgió de este contexto, la CONAIE, se enmarca, así como un movimiento indígena porque esos espacios autónomos se habían construido como espacios indígenas.

2.4 El Rol de las Naciones Unidas

La situación jurídica de los pueblos indígenas en la última mitad del siglo XX es afectada por acontecimientos significativos: el surgimiento del sistema de las Naciones Unidas, la elaboración de un marco internacional de derechos humanos, el proceso de descolonización, y el surgimiento de actores no estatales en la arena internacional. La creación de un nuevo sistema mundial bajo los auspicios de las Naciones Unidas inauguró una nueva era para el avance de los pueblos indígenas dentro del sistema internacional. La Carta de la ONU construye un sistema internacional regulado sustantivamente por preceptos estatistas, tales como la “igualdad soberana” y la integridad” de los Estados miembros, así como el principio de no intervención en asuntos internos de los Estados soberanos. (ONU, 2023)

En este contexto por lo general se introducen principios no estatistas entre los propósitos principales de la organización: promoción de la igualdad de derechos y la autodeterminación de los pueblos el respeto a los derechos humanos y a las libertades fundamentales para todos sin distinción de raza, sexo, idioma o religión y las condiciones de vida económica y progreso social y desarrollo. Estos principios no estatales abren el desarrollo de un sistema internacional de derechos humanos, que amplía la competencia del derecho internacional sobre esferas que antes se consideraban prerrogativas de los estados soberanos.

CAPÍTULO 3 - Influencia Política

3.1 Política para los indígenas

El desarrollo de la identidad, la ciudadanía cultural y la democracia participativa se han celebrado como nuevas vías de transformación social. Sin embargo, en Ecuador han sido, por el contrario, mecanismos de la forma neoliberal de gubernamentalidad, inhibiendo más que fomentando la resistencia. La democracia participativa ha emergido como una nueva forma de clasismo participativo, la ciudadanía cultural como otra versión autorizando el desarrollo con identidad como perpetuación del subdesarrollo basado en una noción romantizada de indignidad.

El proyecto neoliberal de gubernamentalidad ha legitimado las estructuras políticas y económicas existentes, restringido el alcance del cambio posible y desmovilizado a los movimientos sociales. El cambio social radical requerirá una consideración de cambios más allá del alcance de la gubernamentalidad neoliberal, en el estado y la organización de la sociedad capitalista, como aquellos enfatizada por la izquierda ahora marginal y marginada por el discurso del neoliberalismo gubernamentalidad.

La prominencia de la identidad ligada a la etnicidad en Ecuador y en América Latina en general, un indígena en particular puede y ha sido utilizada como estrategia política deliberadamente para identificarse como indígena o Mestizo porque en Ecuador puede tener consecuencias y beneficios concretos. Marcadores externos de indigenismo tales como el idioma, la vestimenta y la ubicación geográfica siguen siendo factores dominantes en la lucha por ser reconocidos por el Estado como indígenas y como tales, poder reclamar tierras tradicionalmente se entiende que pertenecen a individuos indígenas.

3.1.2 Participación

La exclusión política tiene que ver con la capacidad de las instituciones para facilitar la participación política de sus grupos minoritarios en diversos asuntos nacionales. Por ejemplo, tener pocas posibilidades de ser elegidos alcaldes o diputados. La exclusión cultural involucra factores de discriminación, prejuicio racial y racismo implícito y expreso que la sociedad mayoritaria ejerce contra los indígenas. La existencia de relaciones relativamente estables democracias en Ecuador presentan oportunidades para que las comunidades indígenas participen políticamente por medios legítimos. Sólo las comunidades indígenas verdaderamente conocen los desafíos únicos que enfrentan y deben tener representación políticamente para expresar las preocupaciones y garantizar el cambio legislativo.

En 2019, el grupo indígena Waorani de la Amazonía ecuatoriana ganó un caso histórico. Tras largas protestas por extracción petrolera en su territorio, la comunidad demanda a tres gobiernos organismos - el Ministerio de Energía y Recursos Naturales No Renovables, la Secretaría de Hidrocarburos y el Ministerio del Ambiente por violar sus derechos y poner su territorio para una subasta internacional de petróleo. El grupo marchó al palacio de justicia vestidos con su ropa tradicional y otros simpatizantes. (Ángel, 2019).

Una mayor participación de los pueblos indígenas en la vida política tiene un efecto directo en su protección de los derechos humanos, medio ambiente y la protección de sus territorios.

3.1.3 Partido político

En 1995, la CONAIE se unió al Movimiento de Unidad Plurinacional Pachakutik (el partido Pachakutik) debido al objetivo compartido de unir las voces de las minorías bajo un solo partido político. El partido Pachakutik tuvo un éxito notable en su primera

elección legislativa en 1996, ganando el diez por ciento de los escaños en la Asamblea Nacional de Ecuador y en un momento, nominando a un candidato a la presidencia. El éxito del Pachakutik fue significativo, pero de corta duración. Las elecciones de abril de 2009 revelaron que la mayoría de los principales partidos ganaron escaños, pero el partido Pachakutik no fue mencionado en los resultados y en 2013, sólo recibió el 3,26 por ciento de los votos. (CONAIE, 2022)

A pesar de que la CONAIE es vista como uno de los movimientos indígenas más exitosos en América Latina, queda mucho por lograr en términos de su representación política y acceso a la arena política. Ecuador redactó y aprobó una nueva constitución en 1998, que incluye disposiciones para la participación política de los indígenas, pero esta reforma no ha traído ningún cambio sustancial de política para ellos. Además, muchos indígenas ecuatorianos enfrentan discriminación en las urnas. El Tribunal Supremo Electoral fue denunciado por el Consejo de Derechos Humanos de las Naciones Unidas como “promotor de prácticas discriminatorias contra los ciudadanos indígenas del país” (Ayala, 2008, pág. 18). Esto ilustra que la CONAIE está progresando, pero sigue siendo un remedio inadecuado para el problema.

Con el fin de resolver sus apremiantes problemas el abandono para la clase, marcaron una proyección de los dirigentes indígenas hacia la escena política formal. Aunque en 1993 existían temores sobre los riesgos de una participación electoral, en 1995 esta opción madura y toman conciencia de participar y formar el movimiento plurinacional Pachakutik Nuevo País (Heckmann, B, 2019)

Cuando se restauró la democracia varios dirigentes indígenas habían participado en los procesos electorales, la creación del movimiento plurinacional Pachakutik fue el triunfo de los movimientos sociales, contra la privatización del seguro social y penalizar a los servidores públicos y varias otras propuestas que acentuaba el modelo liberal propuesto por el presidente Sixto Duran Ballen y se crea el espacio para las organizaciones indígenas. (Trujillo, 2010) Para el movimiento indígena se trataba de

avanzar hacia espacios mayores privilegiando los escenarios locales y construyendo una democracia radical nutrida de fuerza histórica y cultura de los pueblos indígenas.

En los noventa significó una doble crisis económica en la historia republicana y la pérdida de la legitimidad del régimen político. Es ahí donde se aplica con mayor fuerza el poder estructural y se termina el proceso de distribución de tierras y se da el inicio a la democracia. La participación indígena trajo un nuevo desafío la de construir un nuevo proyecto de país basado en el planteamiento plurinacional y Multiétnico, un proyecto que cobijara los derechos de los pueblos indígenas también de grupos sociales excluidos del quehacer democrático, este desafío es relevante para el crecimiento de las organizaciones indígenas. Los casos más relevantes donde se refleja esta doble estrategia han sido los parlamentos indígenas y populares y el consejo de nacionalidades y pueblos indígenas. En 1996 el primer representante indígena en el congreso nacional fue Luis Macas del pueblo Saraguro nacionalidad kichwa. En el año 2000 con el derrocamiento del presidente Jamil Mahuad se evidencia muchas tensiones intentando construir un nuevo país, entonces el movimiento Pachacútec pasa a 11 alcaldías y ninguna prefectura. En el siguiente año realiza movilizaciones logrando la unidad de las tres organizaciones CONAIE, Federación Nacional de organizaciones Campesinos indígenas y negros FENOCIN federación Ecuatoriana del Ecuador Y FEINE. (CEPAL, 2000)

3.2 Organización El ayllu como modelo de gobierno

El ayllu es una palabra en el idioma quechua que significa familia extensa. Es el modelo de gobierno de los indígenas, esta forma de organización tiene su origen desde el imperio de los Incas. Está basado en la vida en comunidad, derecho colectivo a la tierra y en la conservación del medio ambiente. La actividad principal de los miembros del ayllu es la agricultura y esta puede variar de tipo de cultivo, extensión de territorio y número de habitantes. Los derechos de los miembros son electivos y no indiciales es

decir cada familia está considerada como una unidad central para el trabajo y sustento. La tierra tiene un vínculo divino con cada uno de los habitantes, la madre tierra- Pachamama- es considerada la deidad generadora de vida y nuestro hogar común.

También resalta la Minga o el trabajo colectivo para bien común que permite a cada individuo aportar lo mejor de sus habilidades para obtener mejores resultados. Esta práctica asegura el trabajo en equipo para alcanzar objetivos para la comunidad, la cual es una representación de cultura, amor, y trabajo. Al mismo tiempo los indígenas tienen la justicia Indígena que es usado para mejorar las vidas de los habitantes con sus principios de los de ama llulla, ama killa, ama shwa (no mentir, no ser flojo, no robar) y el ranti (la reciprocidad y la solidaridad). (Portela, 2022)

El ayllu es una forma tradicional de gobierno en la región de los andes de América del Sur funciona antes de la conquista incaica en el periodo colonial. Su función principal era resolver problemas de subsistencia y problemas de la familia y la comunidad en general. Los ayllus descendían de las estrellas en la cosmogonía incaica y al igual que las estrellas tenían ubicaciones celestiales únicas. Cada ayllu tenía una parcela de terreno y los miembros tenían obligaciones recíprocas entre sí. En los matrimonios la mujer generalmente tenía su pareja y heredaba la tierra de sus padres.

3.2.1 Justicia indígena

Tenemos el ama Shua ama llulla ama –kila-no robar, no mentir, no ser ocioso lo tomaban como mandato ancestral. La justicia Indígena está amparada por la constitución del Ecuador la cual indica en el Art 171 “El Estado garantizará que las decisiones de la jurisdicción indígena sean respetadas por las instituciones y autoridades públicas. Dichas decisiones estarán sujetas al control de constitucionalidad. La ley establecerá los mecanismos de coordinación y cooperación entre la jurisdicción indígena y la jurisdicción ordinaria”. (OEA, 2011, pág. 63)

La justicia indígena forma parte del modo de vida de los Pueblos Indígenas: no se activa simplemente cuando hay conflictos, sino que busca mejorar las condiciones de vida como parte de la gobernanza de los propios pueblos. Con el objetivo de organizar y salvaguardar la vida de las generaciones futuras, se ha decidido a través de la justicia indígena y por decisión colectiva declarar ciertos espacios territoriales patrimonio inalienable de los pueblos y para la protección del agua. Al ser zonas donde nacen ríos y arroyos, se han considerado libres de minería y otras actividades extractivas. (Portela, 2022)

3.2.2 Territorios Sagrados

Medio Ambiente, espiritualidad, respeto, conexión con sus ancestros los territorios sagrados representan todo lo antes mencionado y más. Las comunidades indígenas dependen de la tierra y los recursos de sus alrededores, por lo que es importante mantener y conservar la biodiversidad de la tierra en la que viven. El pueblo sabe que siempre habrá otra generación después de la actual, por lo que son muy conscientes de cómo interactúan con la tierra.

CAPÍTULO 4 -Influencia Social

4.1 Participación Social

Como muchos países es difícil señalar una sola característica como identidad ecuatoriana porque existe una gran variedad demográfica idiomas, costumbres, artes, etc. Lamentablemente estas diferencias han llevado a una jerarquía social marginando a etnias, nacionalidades, pueblos indígenas, montubios, y afroecuatorianos. Los movimientos indígenas identificados surgieron en la década de 1990 fue una sorpresa para la mayoría de los científicos sociales. Se pensaba que la globalización estaba homogeneizando el mundo y la especificidad de la identidad étnica estaba destinada a desaparecer. (Berraondo, 2006) Además, los indígenas habían sido explotados durante mucho tiempo, parecía poco probable que de repente abrazaran tales etiquetas estigmatizadas. Esto fue particularmente aceptado en el contexto latinoamericano debido a las bases más transitorias y culturales, en lugar de biológicas, sobre las cuales las distinciones étnicas fueron hechos. Los indígenas podían optar por salirse de su identidad convirtiéndose sin embargo han sabido preservar su cultura, tradiciones, e idiomas.

Las relaciones contemporáneas entre diferentes grupos étnico-raciales en el Ecuador son un legado del período colonial; están altamente estratificadas y continúan subyugando a los individuos con colores más oscuros. tonos de piel. La mezcla de nativos americanos indígenas, los descendientes de los españoles colonizadores y los descendientes de los africanos esclavizados traídos al continente a través de la trata transatlántica de esclavos ha creado una gran variedad de agrupaciones étnicas. Se debería notar que los diversos grupos indígenas en el territorio que ahora es Ecuador fueron colonizados en varias ocasiones. Los estudios indígenas en América del Sur destacan de manera más notoria la del Imperio Inca debido a su extenso alcance en todo

el continente y al impresionante desarrollo de una amplia gama de tecnologías que incluyen estructuras arquitectónicas avanzadas, astronomía, matemáticas, etc.

Los arqueólogos han constatado que los pueblos antiguos comenzaron a cultivar la cuenca del río Guayas como ya en el siglo X a.C.³⁵. Para cuando los incas llegaron al territorio que ahora es Ecuador, dispuestos a imponer la hegemonía de la lengua quechua, como hicieron los españoles con el idioma español, había miríadas de culturas, cada una con su propio idioma distinto y aduanas. (Valdez, 2013) Muchos de estos idiomas siguen

en uso en el Ecuador hasta la actualidad. La marginación socioeconómica y política suele ir acompañada de una marginación ideológica en Ecuador esto toma la forma de concepciones racistas que tipifican a los pueblos indígenas como vagos, inmoral, promiscuo y poco inteligente. Estos estigmas se basan en dicotomías, que incluye un sistema de valores ocultos y una estructura de poder. Este marco dualista, cual incorpora valores en relaciones diametralmente opuestas, transforma dicotomías en favor de una parte en particular.

4.2 Tabulación de datos de encuesta de la participación social

El análisis de datos para este estudio combinó el análisis cuantitativo de preguntas cerradas y análisis de datos cualitativos de preguntas abiertas. Se realizó esto con la finalidad de capturar toda la información relevante y poder adjuntar estos datos como parte de la investigación. La estadística descriptiva mostró la media/frecuencia, desviación estándar/porcentaje y rango de la muestra. Se puede observar cómo los factores demográficos están relacionados con actitudes hacia los indígenas. Se estimaron participantes de la costa, sierra y oriente. Variables independientes incluidas siete factores demográficos (edad, identidad de género, si se identifican como indígenas, dónde viven) y factores sociales que miden la exposición (cómo se sienten en la calle, si han tenido oportunidades de estudiar arte, música y practicar deportes).

Con una muestra de 100 individuos realizamos una encuesta enfocada en conocer más sobre la participación social de los indígenas en el Ecuador. Las preguntas fueron fórmulas para conocer su perspectiva sobre temas relacionados con las artes, deporte, liderazgo, ocupación, idiomas, discriminación, etc. Estas personas fueron encuestadas por medio de encuestas en personas y también en línea de las cuales se obtuvieron los siguientes resultados:

La pregunta de la edad es fundamental para saber las personas nacidas en una época similar y dentro de una generación particular que generalmente comparten algunas características y formas de pensar. Al realizar la encuesta nos dimos cuenta de que la población de hombres estaba más dispuesta a colaborar y las mujeres no disponen de mucho tiempo para sus labores domésticas y ocupaciones en las comunidades y en sus pueblos donde viven. Saber si las personas se identifican como indígenas, quienes no, y quienes no saben cómo identificarse es crucial para entender su perspectiva. Por medio de estas encuestas hemos reflejado que la mayoría de la población se dedica al cultivo de las tierras para poder tener los alimentos para sus familias y otra parte de la población indígena son comerciantes.

La población indígena tiene un porcentaje del 64% de estudios primarios. Debido a los escasos recursos económicos y falta de establecimientos educativos o la escasa ayuda gubernamental que no se preocupa por esta población, y una mínima parte de indígenas tienen un tercer nivel de preparación por su propio esfuerzo. Según las encuestas realizadas la mayoría de la población se encuentra ubicada en la Región Interandina o Sierra, favoreciéndoles en el cultivo de las tierras con los productos de primera necesidad, además el cuidado de sus animales. En la Costa y el Oriente también existe una cantidad pequeña de población indígena.

La población indígena habla la mayoría dos idiomas su lengua nativa y el español y hay casos que hasta tres idiomas porque algunos han emigrado a otros países.

Se ha encuestado 100 personas y el 92 % conocen que nuestro país es plurinacional demuestran que reconocen la cantidad de etnias y nacionalidad que habitan en el país y el 7% no conocen de las etnias que hay. Un 51% de la muestra ha participado en algún puesto de liderazgo y la mayoría de entrevistados con un 81.8% opinan que no hay privilegios para los indígenas. También en la entrevista se conoció que la mayoría han participado en protestas sociales y creen que existe racismo en Ecuador. De la muestra 52% sienten que nunca son incluidos en una reunión social (escuela, trabajo, padres de familia).

Los resultados de la pregunta sobre la participación indígena en los medios de comunicación, gobierno, artes dio como resultado que un 62% creen que no hay participación de los indígenas. El porcentaje de si practica algún deporte es 63% que no practican deporte y tan solo el 14.3% ha tomado alguna clase de música, pintura, o danza

El 64% de los entrevistados se siente juzgado, intimidado, y despreciado cuando va por la calle. Esta pregunta refleja que los indígenas son considerados la clase más inferior desde la perspectiva de los encuestados. La mayoría contestó que desearía cambiar el gobierno, la educación, la gente y las leyes. Lo cual refleja un descontento por la administración del país. También el que un 23% escogió la gente muestra la falta de empatía, respeto hacia las comunidades indígenas. La encuesta termina con una de las preguntas que ha dado inicio a la misma. Con esta pregunta queríamos conocer si realmente pese a todo lo explicado anteriormente. Los encuestados se sienten orgullosos de su origen. Como podemos ver en el gráfico la gran mayoría contestó que se sienten orgullosos de ser indígenas.

4.3 Educación Bilingüe

El sistema intercultural bilingüe busca fortalecer, valorar y recuperar las diferentes culturas de los pueblos indígenas. Las niñas y los niños y jóvenes tienen

derecho a aprender en contexto de mayor igualdad, abre su mente a culturas y nuevas perspectivas y formas de pensamiento. Además, les permite aprender dos o más lenguas y tener experiencias enriquecedoras y desarrollar sus capacidades de formación, perderán el miedo y tendrán predisposición de aprender nuevas materias las etapas de ser bilingüe es la prueba y el error, ser bilingüe no es fácil pero los indígenas han demostrado que es posible.

La educación como intermediario cultural es además importante en relación con otra institución importante para los pueblos indígenas: la gobernanza territorial. Los pueblos indígenas participan en la gobernanza territorial, lo que significa que deben estar preparados para hacer frente a las exigencias del Estado. Durante los años de formación de los movimientos indígenas en Ecuador, a la gente le preocupaba que una participación intensificada en funciones administrativas, incluida la organización de la educación intercultural y bilingüe, pudiera contribuir a la burocratización de las organizaciones indígenas y, en consecuencia, llevarlas a asimilarse en el aparato estatal.

4.4 Artes

4.4.1 Pintores y muralistas

Oswaldo Guayasamín, José Luis Toaquiza Chugchilan, Manai Kowii, Heriberto Chango, Alfonso Toaquiza, Miguel Elías Guaraca y entre otros han logrado representar la realidad social de los indígenas por medio de sus obras de arte. Estos pintores y muralistas expresaron sus ideas y sus sentimientos por medio de su arte plasmaron todos lo que querían hablar para ser tomados en cuenta y llegar a ocupar altos sitios del arte nacional e internacional.

4.4.2 Literatura

Algunos exponentes indígenas son Sisa Pacari Bacacela Gualan, Gina Maldonado y Lucila Lema, María Clara Sharupi que con sus obras han señalado la injusticia y la lucha

por la sociedad justa para los indígenas y otros grupos vulnerables y minoritarios. También indígenas ha sido inspiración para muchos libros clásicos de la ecuatoriana. Libros como Cumandá de Juan León Mera, Huasipungo de Jorge Icaza Coronel permiten conocer más sobre la vida y la lucha de los indígenas.

4.4.3 Música

Durante siglos la música ha sido una parte integral de la vida cotidiana, tradiciones y cultura de las naciones. Al escuchar los sonidos de la naturaleza, el hombre no pudo evitar intentar reproducirlos para poder disfrutar de la música en cualquier momento. Desde entonces, la música y la humanidad nunca estuvieron separadas. Con el desarrollo de la sociedad los instrumentos y toda la música han experimentado cambios. La música indígena ha experimentado diferentes cambios y adaptaciones a la época moderna. En el Ecuador existen grupos musicales indígenas que conservan sonidos andinos como también hay grupos que han incluido en su repertorio cumbi, salsa, baladas, electrónica, etc. Los grupos que más destacan son Ñucanchi ñan, SISAY, Tamyá Morán, Ñanda Mañachi estos grupos tienen reconocimiento en plataformas como Instagram, Spotify y YouTube.

4.4 Deportes

Los deportes han sido una pieza crucial para unir a personas de diferentes religiones durante décadas. Un propósito del deporte es reconciliar culturas y es importante comunicar y comprender sus diferencias, abordando incluso sus problemáticas sociales. En un mundo con tanta violencia y odio, los deportes han sido ese santuario para quienes encuentran la igualdad, pero lo más importante, la paz. A lo largo de los años, los deportes se han utilizado para unir a las personas. Equipos como el Mushuc Runa S.C., Superliga Indígena y deportistas indígenas como el ciclista Elvis Cotacachi, el marchista Óscar Patín son parte de los representantes indígenas.

CONCLUSIONES

- El estado no tiene proyectos sociales que permitan el desarrollo personal y profesional de los indígenas. La CONAIE ha tenido éxito en sus esfuerzos dentro y fuera del país creando una red a nivel transnacional. Este éxito ha sido financiera y políticamente gratificante y ha obligado a la organización a presentar la identidad indígena de una manera muy específica que es atractiva para las organizaciones externas.
- Las comunidades indígenas necesitan más inclusión en diferentes áreas para luchar por sus derechos y hacer que sus gobiernos tengan mayor preocupación. La clave para la realización de los derechos humanos para pueblos indígenas está dentro de su mayor inclusión política y social.
- En el cuidado de sus tierras y el cultivo, el gobierno no tiene líneas de créditos de los bancos del estado a un interés bajo para que los campesinos indígenas puedan comprar sus semillas y fertilizantes para labrar las tierras. También más negocios inclusivos y reformas agrarias que permitan a los campesinos poder recibir un pago justo por sus productos.
- Los indígenas carecen de oportunidades de empleos dignos y educación para el desarrollo profesional de los individuos. El gobierno no proporciona talleres de capacitación con centros especiales ubicados en zonas para atender sus necesidades en las comunidades.
- Los indígenas están entre las poblaciones más vulnerables del Ecuador, pero también entre los grupos más fuertes en unión y trabajo. Este pueblo puede ser censurado, pero jamás se queda callado, si llueve merecen protección en un techo seguro para todos.

RECOMENDACIONES

- Es necesario educar a la población sobre la equidad, justicia y respeto a los demás. En este caso a los indígenas. Al educar a los niños, jóvenes, y adultos acerca de la cultura de los indígenas, podrá haber un cambio en la percepción y el trato hacia ellos. Por ejemplo, la palabra indígena, indio no debería ser usado como una ofensa o insulto, debería ser tomado como un término para sentir orgullo por nuestros pueblos milenarios.
- El estado debe garantizar la participación de los pueblos indígenas en el arte, gobierno, medios de comunicación, entre otros para que puedan tener más reconocimiento.
- Crear un fondo destinado para becas, bibliotecas comunitarias y fomentar la enseñanza de dos idiomas para mejorar la comunicación entre las clases sociales y la población creando mayor familiaridad y respeto para los indígenas.
- Reconocimiento y cuidado de las reservas naturales en las comunidades. El cuidado del Medio ambiente es muy importante, evitando la contaminación con las fábricas y materiales que producen dióxido de carbono para evitar las enfermedades. Realizar la investigación de la naturaleza y reservas con científicos y profesionales.
- El cambio en la percepción hacia los indígenas y la justicia social puede tomar años, pero es necesario que el cambio inicie lo antes posible para que las generaciones futuras gocen de un país que respete su cultura y sus raíces.

Bibliografía

Administrador CONAIE, A. C. (2014). *¿QUÉ ES LA CONAIE?*.

CONAIE. <https://conaie.org/2014/07/19/que-es-la-conaie/2/#:~:text=La%20CONAIE%2C%20de%20acuerdo%20a,Kichuas%20en%20la%20regi%C3%B3n%20Amaz%C3%B3nica.>

Amazon Frontlines, A. F. (2021). Conoce a Siete Mujeres Indígenas que Luchan por su Cultura y Territorio. A F Amazon Frontlines.

<https://amazonfrontlines.org/es/chronicles/siete-mujeres-indigenas-amazonia/>

Ángel, C. R. (2019, April 28). Ecuador: Comunidad Indígena Gana litigio Para impedir

Explotación Petrolífera. France 24. <https://www.france24.com/es/20190427-comunidad-indigena-ecuatoriana-logra-una-victoria-para-impedir-la-explotacion-de-petroleo-en-su-terr>

Ayala, E. (2008). <https://repositorio.uasb.edu.ec/bitstream/10644/836/1/AYALAE>

[CON0001-RESUMEN.pdf](https://repositorio.uasb.edu.ec/bitstream/10644/836/1/AYALAE-CON0001-RESUMEN.pdf). RESUMEN DE HISTORIA DEL ECUADOR.

<https://repositorio.uasb.edu.ec/bitstream/10644/836/1/AYALAE-CON0001-RESUMEN.pdf>

Berraondo, M. (2006). Instituto de Derechos humanos pueblos indígenas y derechos .

Pueblos indígenas y derechos humanos. <https://corteidh.or.cr/tablas/24006.pdf>

CEPAL, C. (2000). Equidad, desarrollo y ciudadanía. Repositorio Digital.

<https://repositorio.cepal.org/server/api/core/bitstreams/a5fcd682-bdec-4b63-9621-693d36c497f8/content>

CONAIE, C. (2020). Quienes Somos - Conaie. <https://conaie.org/quienes-somos/>

CONAIE, C. (2022). Revista Conaie 2022. Google Drive.

<https://drive.google.com/file/d/18q96LeltfUspYP5RaMdAmszHp81PaoBD/view>

Consejo nacional para la igualdad de pueblos y nacionalidades, C. N. P. L. I. D. P. Y. N.

(2019). Agenda nacional para la igualdad de pueblos y nacionalidades.

[http://www.pueblosynacionalidades.gob.ec/wp-content/uploads/2020/02/Agenda Nacional-para-la-Igualdad-de-Pueblos-y-Nacionalidades.pdf](http://www.pueblosynacionalidades.gob.ec/wp-content/uploads/2020/02/Agenda-Nacional-para-la-Igualdad-de-Pueblos-y-Nacionalidades.pdf)

Chisaguano, S. (2006). *La Población Indígena del Ecuador*. INEC.

https://www.ecuadorencifras.gob.ec/documentos/web-inec/Bibliotecas/Estudios/Estudios_Socio-demograficos/La_Desnutricion_en_la_Poblacion_Indigena_y_Afroecuat.pdf

Gómez Sabaini, J. C., & Morán, D. (2021). Estrategias para abordar la evasión tributaria en América Latina y el Caribe. Repositorio CEPAL.

<https://repositorio.cepal.org/server/api/core/bitstreams/98857a8e-ad37-4f1b-9d0d2acc73172136/content>

Gutierrez, J. P. (2019, October 26). Cuántas Nacionalidades y pueblos indígenas hay en Ecuador. Ecuador | Noticias | El Universo.

<https://www.eluniverso.com/noticias/2019/10/25/nota/7575452/cuantas-nacionalidades-pueblos-indigenas-hay-ecuador/>

Heckmann, B. (2019). Los Indígenas de Ecuador acorralan el Gobierno de Lenin

Moreno. IWGIA. <https://www.iwgia.org/es/ecuador/3515-los-indigenas-de-ecuador-acorralan-el-gobierno-de-lenin-moreno.html>

León Trujillo, J. (2010). *Redalyc.Las Organizaciones Indígenas y el Gobierno de Rafael Correa*. Las organizaciones indígenas y el gobierno de Rafael Correa.

<https://www.redalyc.org/pdf/509/50918216001.pdf>

Naciones Unidas, N. U. (2008). Declaración de las Naciones Unidas sobre los derechos de los pueblos. Naciones Unidas.

https://www.un.org/esa/socdev/unpfii/documents/DRIPS_es.pdf

- OAS, O. (2017). Brochure Mujeres Indígenas - Organization of American States.
Mujeres Indígenas. <https://www.oas.org/es/cidh/indigenas/docs/pdf/BrochureMujeresIndigenas.pdf>
- Organization of American States. Secretary General., O. of A. States. S. General.
(2011). Desigualdad e Inclusión Social en las Américas. Desigualdad - OAS.
<https://www.oas.org/docs/desigualdad/libro-desigualdad.pdf>
- OEA, O. (2011). CONSTITUCION DE LA REPUBLICA DEL ECUADOR . OEA
JURIDICO. <https://pdba.georgetown.edu/Parties/Ecuador/Leyes/constitucion.pdf>
- ONU, O. (2023). Día Mundial de la Justicia Social | Naciones Unidas. United Nations.
<https://www.un.org/es/observances/social-justice-day>
- Portela, L. P. (2022). *La Justicia Indígena en el Ecuador*. IWGIA.
<https://www.iwgia.org/es/noticias/4967-la-justicia-ind%C3%ADgena-en-el-ecuador.html#:~:text=La%20justicia%20ind%C3%ADgena%20es%20parte,gobernanza%20misma%20de%20los%20pueblos.>
- Valdez, F. (2013). PRIMERAS SOCIEDADES DE LA ALTA AMAZONÍA. Institut de
Recherche pour le Développement - IRD. https://horizon.documentation.ird.fr/exl-doc/pleins_textes/divers17-07/010070442.pdf
- Vivanco, J. M. (2020a, October 28). Policías golpean a manifestantes en protesta por la covid-19 en Ecuador. Human Rights Watch.
<https://www.hrw.org/es/news/2020/05/25/policias-golpean-manifestantes-en-protesta-por-la-covid-19-en-ecuador>

ANEXOS

Tablas y Gráficos

Tabla1.1 Ubicación de los Pueblos Indígenas

Pueblos		
Ubicación por regiones	Autodenominación	Idioma
Amazonia	Quichua del Napo (quijos)	Runa shimi (quichua)
	Quichua de Pastaza (canelos)	Runa shimi (quichua)
Sierra	Karanki	Runa shimi (quichua) y español
	Natabuela	Runa shimi (quichua) y español
	Otavalo	Runa shimi (quichua) y español
	Kayambi	Runa shimi (quichua) y español
	Kitukara	Runa shimi (quichua) y español
	Panzaleo	Runa shimi (quichua) y español
	Chibuleo	Runa shimi (quichua) y español
	Salasaka	Runa shimi (quichua) y español
	Kisapincha	Runa shimi (quichua) y español
	Waranka	Runa shimi (quichua) y español
	Puruhá	Runa shimi (quichua) y español
	Kañari	Runa shimi (quichua) y español
	Saraguro	Runa shimi (quichua) y español
Costa	Manta-huancavilca-puná ⁴⁶	Español

Fuente: Development Council of the Nationalities and Peoples of Ecuador (CODENPE) **Tabla1.2 Ubicación de las Nacionalidades Indígenas por regiones**

Nacionalidades		
Ubicación por regiones	Autodenominación	Idioma
Amazonia	Shuar	Shuar chicham
	Achuar	Achuar chicham
	Shiwiar	Shiwiar chicham
	Huaorani	Huaorani
	Siona	Paicoca
	Secoya	Paicoca
	A'i cofán	A'ingae
	Zápara	Zápara
	Quichua de la Amazonia	Runa shimi
	Sierra	Quichua de la Sierra
Costa	Awa	Awapit
	Epera	Sia pedee (wamuna o epena)
	Chachi	Chá palaa
	Tsa'chila ⁴⁶	Tsa'fiqui

Fuente: Development Council of the Nationalities and Peoples of Ecuador (CODENPE) **Gráfico 1.4 Pueblos Indígenas por regiones**

Fuente: Development Council of the Nationalities and Peoples of Ecuador (CODENPE)

Gráfico 1.5 Resultados de la encuesta pregunta 1

Fuente: Elaborado por la autora

Gráfico 1.6 Resultados de la encuesta pregunta 2

Género
100 responses

Fuente: Elaborado por la autora

Gráfico 1.7 Resultados de la encuesta pregunta 3

¿Ud se identifica como indígena?
100 responses

Fuente: Elaborado por la autora

Gráfico 1.8 Resultados de la encuesta pregunta 4

¿A qué se dedica?
100 responses

Fuente: Elaborado por la autora

Gráfico 1.9 Resultados de la encuesta pregunta 5

¿Cuál es su nivel de educación?
100 responses

Fuente: Elaborado por la autora

Gráfico 1.10 Resultados de la encuesta pregunta 6

¿En qué región del Ecuador vive?
100 responses

Fuente: Elaborado por la autora

Gráfico 1.11 Resultados de la encuesta pregunta 7

¿Cuántos idiomas habla?
98 responses

Fuente: Elaborado por la autora

Gráfico 1.12 Resultados de la encuesta pregunta 8

¿Cree ud que el Ecuador es un país plurinacional?
100 respuestas

Fuente: Elaborado por la autora

Gráfico 1.13 Resultados de la encuesta pregunta 9

¿Cuántas veces ha tenido participación en algún puesto de liderazgo?
100 respuestas

Fuente: Elaborado por la autora

Gráfico 1.14 Resultados de la encuesta pregunta 10

¿ En el Ecuador tienen privilegios los indígenas ?
99 respuestas

Fuente: Elaborado por la autora

Gráfico 1.15 Resultados de la encuesta pregunta 11

¿Alguna vez ha participado en protestas sociales?
98 respuestas

Fuente: Elaborado por la autora

Gráfico 1.16 Resultados de la encuesta pregunta 12

¿Cree que existe racismo en el Ecuador?
100 respuestas

Fuente: Elaborado por la autora

Gráfico 1.17 Resultados de la encuesta pregunta 13

¿Se siente incluido en una reunión social (escuela, trabajo, padres de familia)?
100 respuestas

Fuente: Elaborado por la autora

Gráfico 1.18 Resultados de la encuesta pregunta 14

¿Cree usted que existe participación indígena en los medios de comunicación, gobierno, artes?

100 respuestas

Fuente: Elaborado por la autora

Gráfico 1.19 Resultados de la encuesta pregunta 15

¿Práctica algún deporte?

100 respuestas

Fuente: Elaborado por la autora

Gráfico 1.20 Resultados de la encuesta pregunta 16

¿Ha tomado alguna clase de música, pintura, danza?

98 respuestas

Fuente: Elaborado por la autora

Gráfico 1.21 Resultados de la encuesta pregunta 17

¿Cuándo va por la calle se sintió alguna vez juzgado, intimidado, despreciado?
100 responses

Fuente: Elaborado por la autora

Gráfico 1.22 Resultados de la encuesta pregunta 18

¿Si pudiera cambiar algo de Ecuador que sería?
100 responses

Fuente: Elaborado por la autora

Gráfico 1.23 Resultados de la encuesta pregunta 19

¿Se siente orgulloso de ser indígena?
100 responses

Fuente: Elaborado por la autora

Fuente: Elaborado por la autora

Fotografías de Indígenas

Foto 1.1 Logo de la CONAIE

Fuente: Página oficial de la CONAIE

Foto 1.2 Manifestaciones Indígenas en Octubre 2019

Fuente: David Díaz Arcos photography

Foto 1.3 Manifestaciones

Fuente: CNN Latinoamérica

Foto 1.4 Activista por la Amazonía Nemonte Nenquimo

Fuente: BBC News Mundo

Foto 1.5 Niñas Indígena

Encuesta

Enlace: <https://forms.gle/wNALj1gouEVAJKqeA>

Encuesta

[Sign in to Google](#) to save your progress. [Learn more](#)

* Indicates required question

Nombre

Your answer

Edad *

Choose

Género *

Choose

Propiedad

Actual

¿Ud se identifica como indígena? *

- Sí
- No
- No se

¿A qué se dedica? *

Choose ▾

¿Cuál es su nivel de educación? *

Choose ▾

¿En qué región del Ecuador vive? *

Choose ▾

Propiedadaa

Qual

¿Cuántos idiomas habla?

Choose ▾

¿Cree ud que el Ecuador es un país plurinacional? *

- No se
- No
- Sí

¿Cuántas veces ha tenido participación en algún puesto de liderazgo? *

- 1
- 0
- 4
- 2
- Más 5
- 5
- 3

Propiedad Intelectual

¿ En el Ecuador tienen privilegios los indígenas ?

- Sí
- No
- Tal vez
- No se

¿Alguna vez ha participado en protestas sociales?

- Sí
- No

¿Cree que existe racismo en el Ecuador?

- Sí
- No
- Tal vez
- No se

W

Propiedad

¿Cuándo va por la calle se sintió alguna vez juzgado, intimidado, despreciado?

- Siempre
- A veces
- Nunca

¿Si pudiera cambiar algo de Ecuador que sería?

¿Se siente orgulloso de ser indígena?

- Sí
- No
- Tal vez

Submit

Clear form

Never submit passwords through Google Forms.

This content is neither created nor endorsed by Google. [Report Abuse](#) - [Terms of Service](#) - [Privacy Policy](#)

Google Forms

Propiedad

al